

ULUG'BEK HAMDAM ASARIDA SO'FIYONA RUH

Ilmiy sahifasi: *Halkimona Feruza Odiqonova*

Termis davlat universiteti

O'zbek adabiyotshunosligi kafedrası o'qituvchisi

Muallim: Abdurrahmonova Gulnora Iskandar qizi

Termis davlat universiteti 1 - bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada Ulug'bek Hamdam asarlarida sofiyona ruh tavsifi, asar qahramonlari vujud va vijdatini aks ettirishdagi o'ziga xosliklar va voqealardagi ruhiy tabiiy qaratiblar haqida so'z boradi. Bunda yozuvchining "Bir piyola ust" asari asosidagi sofiyona ruh xarakteristikasi hadiy talqin qilish usuli mahoratli ijodkorning khibi kuchlanmalarini yoritishga harakat qilindi.

Kalit so'zlar: sofiyona ruh, ruhiy tabiiy, imolhon, karvonsaray, hayot.

Xalqimiz qadimdan madaniy-ma'riy ijtimoiy iqtisodiy, siyosiy faoliyatlarida jonli hamda jonli narsalarni nomlashga va umuman, narsa hodisalarni shundaydek, kishilarni nom bilan atab chaqirishda qo'llanadigan nomlarga o'libor berib kelgan. Bu haqdagi ma'lumotlar bog'uncha saqlanib qolgan mavjud ilmiy va tarixiy manbalardan ayon. Kishilar o'rta asrlarga kirishish uchun albatta, odamlarni ham narsa hodisalarni ham va umuman butun bir bo'liqni ma'lum bir ma'yordagi nomlar bilan atab bir-biridan farqlashga harakat qilishgan natijada nomlarda xalqimizning milliy an'ana va milliy qadriyatlari o'z-o'zini qoldira olgan. Gastronomiyaga oid nomlar ham tarixta bo'lib, ular tasmalarning nafli xususiyatlarini qamrab oladi. Qozoqsofiyondagi o'zbek shevalarida mavjud nomlarini tahlil qilgan olimnos M. Xalqayevning ta'kidlashicha, boshqa shevalarda bo'lgani kabi nom nomlarini atashda ham nafli motivlar (asolar)nom qo'yish harati, tamoyili vujudini o'taydi. Ular quyidagilar:

1)qanday mahsulotdan tayyorlanishiga qarab (Sutqurach, Mo'diqurach, Qovoq namli)

2)boshaq prodmetlarga o'xshaganligiga qarab (XO'toz kampi)

3)islatilish usuliga ko'ra qo'yilgan nomlar (Bilirma)

4)tayyorlanish jarayoniga qarab qo'yilgan nomlar (Uzman, Salma, Djaqman, Qarama).

2.Soddâ sudôjô'y odamlarga xos bo'lgan. So'liqona kutinish.

Hayot bir narvadiki, har safar qaynadan boshlanib, o'z - o'zidan davom etadi.U deimo kutilmagan sovg'alarga to'la . Albattaiki, bu sovg'alar insonni hamisha xursand qiladi deyâ olmaymiz. Hayot oq - qora chiroqli tobra emas, balki shaxmat taxtası.Sizning harakatingiz hal qiluvchi.Insonda kun davomida o'zgarishi uchun bir necha imkoniyatlar mavjud . Misolfaqfiyat ulardan samarali foydalanadiganini sevadi. (Andrâ Maurris).

Durbaqiqat, hayot umda yashashni bilganlar va shunga intilganlar uchun juda go'zal.Hayot imkonidan o'ta olganlar shu bilan birga uning asil mazmunini anglab yetganlarni haqiqiy inson deb anish mumkin .

Biz tanishadigan asar ham o'z ichida ana shunday haqiqatlarni jamlay olgan.Asar " Munga bir vazifa yuklatilgan edi ... " deb boshlanadi. Xo'sh u qanday vazifa? Nimaga shuncha ramonaviy tarziqalar bolla urib aynan ot arava? Nima uchun qabrston olib ketayotgan narvasining nima otkanligiga hech ham qiziqmaydi? Karvonsaray o'z ichida qanday sirfani yashirgan? kabi o'rinni savollar paydo bo'ladi.

Yuqorida ta'kidlaganimizdek asar " Munga bir vazifa yuklatilgan edi ... " deb boshlanadi.Makom nomiq.Tasvirda birga tanish mansuralar mavzuanosq . Go'yoki toshga o'xshash bir joy.Yozuvchi na qabrstonning kimligini , na qaynadanligi - ya yashini ta'viratgan.Faqatgina vazifa yuklatilgan edi , ramon - vaxalom . O'zda vazifa sababli yo'lqachiqiladi. Qabrston faqat topshiriqning juda muhimligini biladi.

Xalqad, topshiriq yuklatilgan bir shaxs va qilar lbi shu vazifadan o'zga narsa emas.

Ota - onad, oilad, bola - chaqasi bo'midi, bo'lsa nechtâ qo'yishdini, ular hechir qayrinda? bular ham nomulham.Chunki asosiy gap vazifada.shu sababdan hikoya aynan " Munga bir vazifa yuklatilgan edi ... " boshlanmasiga oga.Shunday qilib , gap vazifa haqida ketmoqda .

Hammaning bir vazifasi bor. Yulchi yukini olib berishi kuzuk, ushchi savini. (2)

Endi avarning tab ma'rasiga kelib, men bu avarlagi nomusim, sirli varifani Allah u'olosing bir bandalariga bergan faritari, varifalari, topshiriqlari deb tushandim.

Varifani sirli deb aytdim, aslida varifal u qadar sirli emas, aniq. Qabrangonga aravada ottilgan yulni olib berib manzilga yetkazib berish yuklatilgan to'lov. Mening nazaratida agarda yigit varifalga qunt bilan kirishganida asl arava ichida nima borligini bilgan, bunga qiziqqan bo'lar edi. Bu bolani topshiriqqa bo'lgan sodiqlik deyish mumkin. Lekin men bu "sodiq" fikriga qo'libola olmayman. Bu bilan nima demoghaman, agar yigit bolani bilganida karvonsaroyga kirmas va vaqtini soya sarflamaygan bo'lar edi.

Hayotda ham bunday holatlar juda ko'p uchraydi. Kichiklar biror maqsadga erishish uchun necha yillar mobaynida harakat qilishadi. Vaholanki, uning osonligina yechimini birligina dno bo'ladi.

Men avarlagi bir o'rinni majusiy tarafd ilohlashga urindim. Bu qabrangonga berilgan ot - arava obrazi. Hozirgi kunda odamlar bo'ylik, davlat yig'ish bilan savrlarini bahsada o'tkazadilar. Ularning nazaratida xaddiki, shu nazaratni oshalarini, farzandlarini bastli qiladi va ularni bastan unar shu tariqada saqlay oladi. Lekin afuski, inson bastan unari davomida to'plashga uringan bo'yliklari aslida ota - onasi va farzandlari bo'lib chiqadi. Bu haqiqatni tushunib yetganda ota vaq o'tgan, unar yakunlangan, intilgan bo'yliklari ham shunchaki sarob - u ro'yoga aylangan bo'ladi.

Ikki kunda Rumiy o'z afsonalaridan birida shunday deydi: "Bilki nazaratni o'tganmasdan tarib qilib bo'lmaydi, bo'rtlatni qilmasdan tarib o'tganib bo'lmaydi" (3). Xaddi shunday inson qiyinchiliklarni boshidan o'tkazibgina yashash mohiyatini anglab yetadi.

Bu daryo asl o'zi bir imtihon. Daryoga kelgan har bir inson unari davomida imtihon topshirib o'tadi. Chunki, u haqonga kelib bo'ldi, afsonasidagiga kachikadi. "Makraba arval dars berilib kuyin imtihon olinar, hayotda dars beriladi" (4). Qabrangonimning ham chiqqan safati uning hayot imtihoni bo'ldi. Karvonsaroy obrazi ota uning uchun katta hayot kintibi edi.

"Qunt bilganini pari bilmas" (5) deganlaridek ham yigitning yoshi o'tib, qunt qolishi asl mohiyat emas, aksincha uning ham ma'nan ham aqlan yakunlabdi bo'la-ekki desak xalqchamagan bo'larim.

Ushbu Ramziy - majoriy hikoyaga Allah ta'olo Juma surasining 5 - oyatida marhamat qilgan " Zimmalariga Tavorat yuklatilgan so'zga unga amal qilmaganlar ushga kirib ortilgan ashak kabidirlar " hikmati bilan va bu orqali birga berilgan imkoniyatdan o'tindi foydalana olmasak ashakdan farqimiz bo'lmaydi fikri bilan talosa chiqaramiz

Foydalanilgan adabiyotlar:

1.1. *Musallam. Bir piyola an.*

2.2X asr O'zbek hikoyalari antologiyasi T.:O'zbekiston milliy ensiklopediyasi,2001,675b.

3. D.Qurbonov. Adabiyot nazariyasi asoslari T.:Navoiy universiteti,2002,475b. 4.2004az.

